

(GT13 – Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

Cyberpunk 2077 e o movimento cyberpunk

Dr. Wagner José Moreira (CEFET-MG)
Doutoranda Sabrina Ramos Gomes (CEFET-MG)
João Paulo Rodrigues dos Santos (CEFET-MG)

RESUMO

Este artigo analisará o jogo digital de RPG de ação *Cyberpunk 2077* desenvolvido pela empresa *CD Projekt Red*, em 2020. A história do jogo é ambientada em *Night City*, um ciberespaço de mundo aberto e situado no universo fictício de *Cyberpunk*, no qual o jogador pode escolher seu personagem customizá-lo e dar um alinhamento de nômade, corporativo ou marginal. Buscamos, então, estabelecer o que define *Cyberpunk 2077* como movimento transmidiático e representante da estética *cyberpunk* e suas ramificações. Para tanto, usaremos as definições de Adams Roberts e de Bráulio Tavares, sobre Ficção Científica (FC) e insólito ficcional. Além disso, mostraremos as características específicas de *Cyberpunk 2077* e como ecoam os critérios artísticos típicos dessa estética, comparando o jogo com outros objetos midiáticos que apresentam os conceitos de *cyberpunk*. Por fim, essa pesquisa está em andamento e explicitamos os aspectos iniciais das discussões sobre o objeto de estudo.

Palavras-chave: *Cyberpunk 2077*; *Cyberpunk*; Ficção Científica; Jogo Digital.

ABSTRACT

This article examines the digital role-playing game (RPG), Cyberpunk 2077, developed and released in 2020 by CD Projekt Red. The game takes place in Night City, an open-world cyberspace within the fictional Cyberpunk universe. Players select their character, customize its attributes, and assign it one of three life paths: Nomad, Corpo, or Street Kid. We analyze the characteristics of Cyberpunk 2077 that constitute it as both a transmedia movement and a representative of the cyberpunk aesthetic and its various subgenres. To better theoretically analyze we will use Adam Roberts' and Bráulio Tavares' definitions of science fiction (SF) and the fictional uncanny. Furthermore, we emphasize Cyberpunk 2077's distinctive attributes and illustrate how these attributes reflect the artistic criteria typical of the cyberpunk aesthetic, comparing the game and other cyberpunk concept media. This research is ongoing; herein, we present the initial findings and discussions surrounding the object of study.

Keywords: Cyberpunk 2077; Cyberpunk; Science Fiction; Digital Game.

INTRODUÇÃO

O jogo *Cyberpunk2077* é um jogo eletrônico de RPG de ação em primeira pessoa desenvolvido pela *CD Projekt Red*. Lançado em 10 de dezembro de 2020, o jogo a princípio não agradou muito o público, devido a diversos problemas técnicos que apresentou nessa época.

Cyberpunk 2077, comparado a outros jogos de videogame, ocupa a 2ª posição de custo totais de criação, envolvendo sua produção e o marketing, portanto, não era esperado um produto que apresentasse tantas falhas. Contudo, o presente artigo não irá discutir valores técnicos, ou entender o por que de tantos *bugs* que envolveram o jogo em 2020, mas sim, analisar um outro conceito, que dá vida ao jogo, uma vertente da ficção científica e pode ser encontrada também como estética artística, o movimento cyberpunk.

Cyberpunk 2077 e a estética do movimento cyberpunk, será primeiramente analisado apresentando alguns conceitos da ficção científica (FC), apresentado a sua vertente, o cyberpunk, para assim observar um pouco da narrativa do objeto de estudo é perceber esse movimento dentro da obra. Em seguida, o jogo será relacionado a outras duas obras do movimento cyberpunk, a fim de reforçar os traços estéticos do cyberpunk em *Cyberpunk 2077*, e observar o seu caráter transmidiático. Por fim, ressalvo que o estudo irá analisar apenas o jogo base de *Cyberpunk 2077*, portanto, não incluirá a DLC *Phantom Liberty*, lançado em setembro de 2023.

FICÇÃO CIENTÍFICA E O MOVIMENTO CYBERPUNK

Para compreendermos *Cyberpunk 2077* como representante da estética cyberpunk, é fundamental analisar esse movimento como uma ramificação da Ficção Científica (FC). Para isso, dois autores serão usados para a compreensão dessa vertente, Adam Roberts, pesquisador britânico de FC e fantasia, e Bráulio Tavares, escritor, poeta e pesquisador de literatura fantástica. A Ficção Científica pode ser definida como um ramo da Ficção Fantástica ou não realista, onde a diferença seria encontrada no discurso materialista e científico, outros vão definir a FC como um conjunto de textos que podem ser classificados como fantásticos ou próprios do realismo mágico. Para além de tentativas de enquadrar a FC em um gênero literário, nesse artigo, apresento a FC como uma versão da literatura fantástica, que apresenta elementos que não serão encontrados no mundo real, mas que sua especificidade está relacionada às circunstâncias culturais e históricas.

Roberts (2018) argumenta que a FC, pode ser definida como ficção tecnológica, mas não meramente como um conjunto de engenhocas, mas como um modo de enquadrar o mundo a

partir de uma perspectiva filosófica. A partir do séc XVII, sobretudo no séc XVIII, a humanidade passa a ver o mundo por um viés científico. A ciência, seria, de modo grosseiro, uma disciplina que busca compreender o cosmos de maneira materialista, ao invés de espirituais ou sobrenaturais. Combinar ciência e imaginação para explorar futuros possíveis, avanços tecnológicos, sociedades alternativas e até mesmo o impacto da ciência na humanidade, demanda muito mais que apenas criatividade, mas de saberes, antropológicos, químicos, tecnológicos, etc.

Esses saberes, contudo, não precisam ser seguidos tão à risca, são apenas fontes de inspiração, a FC tenderá a olhar a ciência como jogo, procurando suas possíveis combinações, não com sua veracidade para com a realidade. A ficção científica, portanto, terá seu pilar criativo na ciência, e um apreço pela tecnologia, que seria a prática das ciências aplicadas. A maioria dos autores de FC irão imaginar os fenômenos mais extravagantes, e assim “teorizar” a existência. Não obstante existem tantos questionamentos ligados ao realismo ou não dessas narrativas. De algum modo, criar histórias ambientadas em lugares que não se referem ao mundo “mundo real”, são menos credibilizadas. Bráulio Tavares, no seu livro *O que é Ficção Científica*, reflete sobre não credibilidade que é atrelada a essas narrativas por “não serem reais”, tavares comenta que:

Um conto ou poema não está “mais próximo” do mundo real do que um artigo de jornal ou uma autobiografia — assim como uma fotografia não é mais nem menos realista do que uma pintura. Tudo isso são signos, verbais ou visuais, combinados de acordo com determinados códigos; alguns deles nos evocam de forma mais intensa o mundo que nós experimentamos no dia-a-dia, mas nem por isso existe uma hierarquia entre eles. (TAVARES, 1986, p. 06)

Essa extrapolação também pode ser entendida como uma espécie de distanciamento cognitivo, quando se imagina outros universos e mundos estranhos, a perspectiva de vida que vivemos é posta em jogo, e isso pode refletir em novas concepções e modos de entender a realidade. O crítico canadense Darko Suvin (1988), irá chamar de *novum* o dispositivo ou artefato que irá causar esse distanciamento cognitivo, algo como uma moldura imaginativa, que geralmente pode ser representado como algo material, como uma espaçonave, uma máquina do tempo, ou algo conceitual, como uma nova versão de gênero ou consciência. O *novum*, portanto, colocaria em foco a diferença do mundo real para o mundo ficcional, sendo indispensável para as

obras de FC. Assim, a FC irá abordar histórias como viagens espaciais, inteligência artificial, distopias, mutações genéticas e paradoxos no tempo.

Compreendendo melhor os conceitos da FC, se faz necessário abordar uma ramificação que será imprescindível na análise do jogo *Cyberpunk 2077*, o cyberpunk. Essa vertente da FC ganhou destaque na década de 1980, que historicamente falando também foi a década que Steve Jobs e Steve Wozniacki, fundadores da *Apple*, elaboraram os primeiros conceitos de computadores pessoais. Esse fato é importante pois, narrativas cyberpunk terá seu enfoque em uma visão pessimista dos perigos da computação e da vida contemporânea cada vez mais centralizada nas cidades, ou seja, apresenta uma visão crítica da tecnologia e da sociedade. Essas narrativas também podem ser descritas como claustrofóbicas, sombrias e com foco estreito no ambiente urbano. Um outro destaque que pode ser atribuído a essa vertente é a sua ligação com o movimento pós-modernista:

“Na época, muitos viram o cyberpunk não apenas como outro estilo, mas como parte (nas palavras de Larry McCaffery) de certos desenvolvimentos “incrivelmente empolgantes” na cultura em geral e como um componente chave do “pós-modernismo”, que McCaffery vê como um “conjunto complexo de rupturas radicais – tanto no interior de uma cultura e estética dominantes quanto no interior do novo sistema midiático social e econômico (ou “sociedade pós-industrial”) em que vivemos” (McCaffery, pp. 1-2).” (ROBERTS, 2018, p. 656)

Duas obras cyberpunk serão apresentadas para analisar o jogo *Cyberpunk 2077*, e, ao longo desse estudo será apontado o por que serão utilizados, mas antes, falaremos sobre a narrativa do objeto de estudo em questão. A narrativa de *Cyberpunk 2077*, é uma experiência em primeira pessoa, imersiva e ambientada no universo do RPG de mesa *Cyberpunk 2020*, criado por Mike Pondsmith. O jogo se passa em uma megacidade distópica controlada por corporações (Megacorporações), ou seja, empresas proeminentes que variam de corporações de mídia a empresas de segurança mundiais, e, um fator que precisa se atentar a essas empresas é que elas irão matar qualquer um que fique em seu caminho.

Essa é uma informação importante pois, em *Cyberpunk 2077*, o jogador controla o protagonista “V”, um pseudônimo de um mercenário que abalou o equilíbrio de poder em *Night City* no ano de 2077. No jogo de videogame, por ser um RPG, o jogador terá liberdade na criação

do personagem que se inicia na customização do avatar, começando por um corpo “feminino”, ou “masculino”, escolhendo entre duas vozes e as genitálias, que influencia nos possíveis parceiros de V dentro do jogo. É possível também escolher o tom de pele, cabelo, boca, nariz, tatuagens, entre outros. Depois de personalizar o seu avatar é preciso personalizar os atributos, que fazem parte da *skill tree* de V (Vincent/Valerie).

Figura 1

Fonte: Cyberpunk 2077: tela de *Skill Tree*.

Esses atributos são divididos em 5 ramificações, corpo; inteligência; reflexos; habilidade técnica e moral. Cada uma dessas ramificações irá melhorar certas habilidades em combates, assim como desbloquear diálogos ou ações dentro do jogo, sendo assim, o jogador deve se atentar no seu estilo de jogo — como as armas que utiliza, ou implantes cibernéticos que irá fazer ao longo da narrativa — para melhor adequar seus atributos, assim como, desbloquear acesso a alguns lugares, ou permitir diálogos que ajudem, ou não, nas missões que precisam ser feitas. Outra escolha, e a última que o jogador faz antes de iniciar o jogo, é o “rumo de vida”, escolhendo entre Nômade, Marginal ou Corporativo. Cada um desses caminhos irá começar em um lugar diferente de *Night City*, e V terá uma situação de vida distinta.

Figura 2

Fonte: Cyberpunk 2077: Tela de escolha de Rumo de Vida de V.

Escolher entre esses caminhos não irá afetar apenas a missão introdutória, mas podem abrir opções de diálogo diferentes no jogo. Apesar de inícios diferentes, todos, de alguma forma irão apresentar o companheiro de V, Jackie Welles. As duas últimas missões do prólogo levarão a uma missão que conduz para o Ato 1, e um tutorial opcional de algumas mecânicas do jogo, sobretudo de combate. A partir desse ponto o jogo segue uma linha narrativa semelhante e se encaminha para uma das principais missões do jogo que irá mudar drasticamente a vida de V. O universo de *Cyberpunk 2077* apresenta diversas críticas sociais, como a desigualdade extrema — enquanto a elite vive em luxuosos arranha-céus e tem acesso a implantes cibernéticos de ponta, os mais pobres vivem em favelas cheias de violência, tráfico e exploração.

Figura 3

Fonte: Cyberpunk 2077. Ato 1, missão “O Roubo”.

A criminalidade e falência do estado também é uma crítica que está presente no jogo, além das megacorporações que comandam a cidade, as cidades são comandadas por gangues que, geralmente, são mais influentes que as autoridades. Isso mostra a corrupção da polícia de *Night City* e sua ineficiência, os ricos conseguem ter uma proteção pois pagam por isso, enquanto os pobres são deixados à sorte. Essa criminalidade acontece também devido ao ambiente urbano caótico, uma característica da estética cyberpunk, assim como a rebeldia e os hackers, que geralmente são mercenários e criminosos, como é o caso de V em *Cyberpunk 2077*.

Uma das missões mais importantes, que dará rumo para que toda a trama do jogo seja desenvolvida, que se chama “o roubo”. V e Jackie são mercenários que sonham em alcançar fama, luxo, poder e influência, como todos os outros mercenários que habitam em *Night City*, após alguns meses trabalhando juntos, uma canal fará uma proposta irrecusável a dupla, um roubo arriscado, porém bem planejado. O roubo seria de um construto — objeto que copia a memória de uma pessoa, um engrama de uma consciência viva — com uma nova tecnologia que estaria chamando a atenção de muitas pessoas. Essa relíquia foi construída pela Arasaka, uma empresa japonesa comandada por uma família poderosa e umas das megacorporações mais influentes em 2077.

Antes dessa missão o jogador precisa realizar algumas outras para conseguir juntar todas as ferramentas necessárias para conseguir entrar no prédio da Arasaka onde está o construto. A relíquia está com Yorinobu Arasaka, filho do dono da corporação Arasaka, Saburo Arasaka. V e Jackie conseguem entrar de forma tranquila sem complicações, e até conseguem pegar a maleta que guarda a relíquia, que por ser muito frágil, precisava ser bem protegida. A dupla apenas não contava com um imprevisto, que Yorinobu retornaria para seu quarto, teria uma reunião com seu pai, e nesse mesmo encontro, iria assassinar o seu pai. Nesse momento a segurança do prédio aumenta, e encontra a trilha-rede T-Bug que ajudou V e Jackie a entrarem no prédio. Assim, os mercenários são localizados e tentam alcançar uma sacada mas são encontrados por um drone de segurança da Arasaka, que abre fogo contra eles.

Nesse momento a dupla pula em um telhado de vidro, Jackie se fere gravemente, e a

maleta com a relíquia é danificada, comprometendo a integridade do construto. Para evitar maiores danos, Jackie conecta o objeto à sua interface neural, e ambos conseguem escapar em um táxi. Jackie não resiste aos ferimentos e usa suas últimas forças para transferir a relíquia a V. Quando V chega ao motel combinado de encontro com o contratante do serviço, Dexter DeShawn atira na cabeça de V e joga seu corpo em um lixão. No entanto, a relíquia ressuscita V um tempo depois que consegue ajuda de Goro Takemura, ex-guarda costa de Saburo para chegar em seu “medicânico”.

Na recuperação V descobre que esse construto estava com a consciência de um engrama de Johnny Silverhand e que teria pouco tempo de vida. Jonny foi um roqueiro influente que foi considerado um terrorista após sua morte, por ter planejado um ataque à torre de Arasaka, a mesma onde foi realizado o roubo da relíquia. Johnny Silverhand é interpretado por um ator conhecido de Hollywood, Keanu Reeves. Reeves é conhecido por diversos filmes de grande bilheteria mundial, mas destaco apenas a que é relevante para análise do jogo, que seria a franquia de *Matrix*.

Após esse acidente, V tentará encontrar maneiras de tirar esse construto sem que realmente acabe em sua morte. O jogador será acompanhado por esse “Fantasma” de Johnny ao longo do jogo, que dará suas opiniões, irá pedir para que V realize algumas atividades para ele, e em algumas missões, Johnny poderá até assumir o controle de corpo do V caso o jogador aceite a proposta, nesses casos, o jogador perceberá algumas mudanças, como a voz do personagem, que seria a junção de V e de Johnny, assim como a interface do jogo, onde aparece os diálogos e as missões tem uma mudança na cor. Em um outro momento em que esse layout fica diferente é quando o jogo apresenta *Flashbacks* para contar a história de Silverhand, nesses casos, apenas a voz do Johnny é ouvida. Esses momentos de voltar na história para desenvolver um outro personagem, e as escolhas de diálogo, mostram a complexidade da narrativa de *Cyberpunk 2077*, com muitas linhas do tempo em um só plano, assim como ramificações da narrativa conforme as escolhas do jogador.

Cyberpunk 2077 tem diversos finais, e para desbloqueá-los, depende que o jogador tenha feito algumas missões secundárias no jogo, apenas assim terá mais escolhas ao fim do jogo

quando V não encontra nenhuma solução e está morrendo, esses diversos finais não necessariamente significam finais felizes, a vida em *Night City* raramente irá resultar em um final feliz. Após apresentar um pouco da história do jogo, acrescento duas obras a esse estudo para finalizar minha análise da estética cyberpunk que o jogo apresenta, um já foi comentado, que seria a franquia de *Matrix*, a outra obra influenciou diversas outras criações desse estilo, o romance *Neuromancer*.

O cunho do termo cyberpunk foi atribuído ao Bruce Bethke em um conto de 1983 com o mesmo nome, apesar de, segundo Roberts (2018) alguns consideram *The Artificial Kid* (1980), de Bruce Sterling, a primeira novela importante escrita nesse estilo. Entretanto William Gibson com sua obra *Neuromancer* (1984), foi o que realmente causou a maior repercussão para o gênero cyberpunk em 1980. Não obstante é possível perceber algumas semelhanças entre o jogo *Cyberpunk 2077* e o romance *Neuromancer*, pois ambos são representantes da estética cyberpunk. A semelhança já pode ser percebidas nas cidades futuristas, tanto *Night City* (*Cyberpunk 2077*) e *Chiba City* (*Neuromancer*) — que tem um distrito chamado *Night City* — apresentam um cenário urbano decadente e super tecnológico, derivado do conceito “*high tech, low life*” (alta tecnologia, baixa qualidade de vida).

Outra comparação a ser feita seria com os personagens principais de ambas as obras. Em *Cyberpunk 2077*, V enfrenta diversos trabalhos mercenários não apenas para conseguir fama e glória, mas também busca alguém que consiga tirar o construto que foi instalado em sua cabeça para não perder sua identidade para Johnny Silverhand. Já em *Neuromancer*, Case, o protagonista do romance, é um talentoso hacker que perdeu a capacidade de se conectar ao ciberespaço, e é recrutado para um trabalho em troca da restauração da sua habilidade. As megacorporações são vilas nas duas obras, e também retratam essas organizações como mais poderosas que governos, e vivem da exploração de indivíduos para manter sua supremacia.

Por fim, a última semelhança que queria apresentar seria o ciberespaço. Em *Neuromancer*, Gibson retrata como um mundo onde os hackers podem se conectar, navegar e roubar dados, algo parecido é visto em *Cyberpunk 2077*, nos sistemas de hackeamento do jogo, onde V consegue invadir redes, controlar câmeras e afetar dispositivos através do seu cyberdeck.

Em ambos os universos narrativos o hacking é essencial para a sobrevivência, e em certo grau representa um poder contra o sistema. Comparando essas duas obras, finalizo com a segunda obra proposta, *Matrix*

O primeiro filme da franquia de *Matrix* foi lançado em março de 1999, e o último que pertence à trilogia estreou em novembro de 2003. Dirigido e roteirizado pelas irmãs Lana Wachowski e Lilly Wachowski, *Matrix* também retrata a estética cyberpunk, como o jogo *Cyberpunk 2077*, ambos também vão explorar temas como realidade, identidade e controle tecnológico, com algumas reflexões filosóficas como livre arbítrio vs. destino; humanidade vs. tecnologia, revolução contra a opressão, pois ambos os protagonistas, Neo e V desafiam forças muito mais poderosas que eles. Muitas outras comparações podem ser feitas entre as duas obras, mas nesse estudo queria dar destaque a um fenômeno que ambos compartilham.

Henry Jenkins, em seu livro *Cultura da convergência*, apresenta um conceito que seria a “era da convergência”, Jenkins (2008) se refere a um período em que o fluxo de conteúdo através de múltiplas plataformas de mídia se torna inevitável. Essa era é caracterizada pela integração de diversos textos midiáticos para criar narrativas mais amplas e complexas, que não podem ser contidas em uma única mídia. Jenkins para exemplificar esse fenômeno utilizará *Matrix* como um dos exemplos:

Matrix é entretenimento para a era da convergência, integrando múltiplos textos para criar uma narrativa tão ampla que não pode ser contida em uma única mídia. As irmãs Wachowski jogaram o jogo transmídia muito bem, exibindo primeiro o filme original, para estimular o interesse, oferecendo alguns quadrinhos na web para sustentar a fome de informações dos fãs mais exaltados, publicando o anime antes do segundo filme, lançando o game para computador junto com o filme, para surfar na onda da publicidade, levando o ciclo todo a uma conclusão com *Matrix Revolutions*, e então transferindo toda a mitologia para um jogo online para múltiplos jogadores em massa (MMOG – Massively Multiplayer Online Game). (JENKINS, 2009, p.141)

O jogo *Cyberpunk 2077* também fará um movimento parecido, pois, depois do lançamento do jogo, a obra foi adaptada para outras mídias, fazendo com que o público tenha ainda mais contato com o universo de *Cyberpunk*. Em 2022, o anime *Cyberpunk: Edgerunners* animada pelo *Studio Trigger* sob a supervisão da *CD Projekt* estreou na plataforma de streaming

Netflix. Outro formato de publicação de narrativa dentro do universo de *Cyberpunk 2077* é em HQ, como *Cyberpunk 2077: Blackout*, além de livros, como *Cyberpunk 2077: Nenhum Acaso*. Vale a ressalva que, todas essas outras mídias se passam no mesmo universo de *Cyberpunk* em no ano de 2077 e na mesma cidade *Night City*.

Isso mostra a complexidade da narrativa de *Cyberpunk 2077*, que não se limita a apenas ramificações de escolhas de diálogos que o jogador tem no jogo, mas de adaptação e adequação para outros suportes de mídia. Essas novas estruturas narrativas, segundo Jenkins (2008), são possibilidades de expansão de narrativas, que demandam a participação do público e impactam no entretenimento, pois, essas narrativas percorrem os meios de comunicação e oferecem uma profundidade de experiência que não é vista em épocas anteriores.

CONCLUSÃO

No presente estudo, foi possível compreender um pouco sobre a FC, assim como a sua vertente, o cyberpunk, a fim de poder compreendê-lo dentro do jogo *Cyberpunk 2077* e entendê-lo como seu representante e quais são os discursos ou reflexões que essas estéticas apresentam. As críticas sociais, as representações das cidades, e os anseios da relação homem e tecnologia. Além disso, podemos perceber o fenômeno transmidiático que é característico da era da convergência, e como isso influencia as narrativas do séc XXI, que já são escritas pensando nas possíveis adaptações para outros suportes midiáticos.

Relacionar o jogo com outras obras que marcaram a estética cyberpunk e a era da convergência, mostra a sua complexidade e que, o fato de ter tido um alto custo de orçamento é compreensível, visto que, mesmo que o jogo seja o principal meio midiático para apresentar o universo de *Cyberpunk 2077*, ele não irá terminar ali, e será possível ter contato com esse universo de outras formas, agradando outros públicos. O jogo, inicialmente teve seus problemas, mas conseguiu o seu triunfo após seu impacto no entretenimento, percorrendo outros meios de comunicação.

REFERÊNCIAS

CYBERPUNK 2077. CD projekt. 2020. Jogo eletrônico.

CYBERPUNK WIKI. Disponível em: <https://cyberpunk.fandom.com/wiki/Cyberpunk_2077>

Acesso em: <02/04/25>

GIBSON, William. *Neuromancer*. São Paulo: Editora Aleph, 2014.

JENKINS, Henry. *Cultura da Convergência*. São Paulo: Editora Aleph, 2009.

MATRIX. Direção: Lilly e Lana Wachowski. Produção: Silver Pictures. EUA: Warner Bros, 1999. Filme.

MATRIX RELOADED . Direção: Lilly e Lana Wachowski. Produção: Silver Pictures. EUA: Warner Bros, 2003. Film,.

MATRIX REVOLUTIONS. Direção: Lilly e Lana Wachowski. Produção: Village & Silver Pictures. EUA: Warner Bros, 2003.Filme.

ROBERTS, Adam. *A verdadeira história da Ficção Científica: Do preconceito à conquista das massas*. São Paulo: Editora Seoman, 2018.

SUVIN, Darko. *Positions and Suppositions in Science Fiction*. Londres: Macmillan, 1988.

TAVARES, Bráulio. *O que é ficção Científica*. São Paulo: Editora Brasiliense, 1986.

Como citar este texto:

MOREIRA, Wagner J.; GOMES, Sabrina R.; SANTOS, João P. R. Cyberpunk 2077 e o movimento cyberpunk. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.